

CHAQALOQ ASFIKSIYASINI OLDINI OLISH, PARVARISHI VA DAVOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6591551>

Rustamova Dilrabo Obidjanovna

*2 Fag'ona tibbiyot kolleji
pediatriya fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Asfiksiyani boshdan kechirgan chaqaloqlarda gipoglikemiya va gipotermiya xavfi yuqori bo'ladi Og'ir asfiksiyani o'tkazgan bolalarda ba'zi a'zolar funksiyasining tranzitor yetishmovchiligi namoyon bo'ladi .SHunday ekan bu mavzu har doim dolzarb mavzulardan hisoblanadi .*

Kalit so'zlar: *asfiksiya, gipoglikemiya, gipotermiya, ishemik ensefalopatiya*

Chaqaloq asfiksiyasi - bu organizmda kislorod yetishmasligi, is gazining ko'payib ketishi ko'rinishidagi gaz almashinuvi buzilishi oqibatida kelib chiqadigan patologik holat bo'lib, unda almashinuv jarayonida parchalanmay qolgan moddalarning to'planishi natijasida yuzaga keladigan metabolik asidoz kuzatiladi.

Tug'ilishdan keyingi asfiksiyaning xarakterli belgisi shuki, tirik tug'ilgan (yurak urishi eshitilayotgan) bola butunlay nafas olmaydi yoki unda o'qtin-o'qtin ay rim yuzaki nafas qayd qilinadi.

Yangi tug'ilgan chaqaloqlar asfiksiyasining 2 turi: yengil (ko'k) va og'ir (oq) turi bor. Ko'k asfiksiyada bolaning terisi va shilliq pardalari ko'kargan, reflekslar susaygan, yurak urishi sekinlashgan, muskullar tonusi qanoatlanarli bo'ladi.

Oq asfiksiya bo'lib tug'ilgan bolaning terisi rangsiz, shilliq pardalari ko'kargan, yurak urishi keskin darajada sekinlashgan, reflekslar ham keskin darajada susaygan yoki butunlay yo'q, muskullar bo'shashgan bo'ladi. Ko'k asfiksiyani ko'pgina hollarda bartaraf qilsa bo'ladi, oq asfiksiya bo'lib tug'ilgan bolalarning ko'pchiligini jonlantirish qiyin bo'ladi. Tirik qolgan bolalarda

ko'pincha asfiksiya oqibatlari kuzatiladi: miyasiga qon quyilib, eng muhim funksiyalar buziladi (kalla ichidagi travma), pnevmoniya, o'pka atelektazi va boshqa kasalliklar ro'y beradi. Yangi tug'ilgan chaqaloqning holati Apgar shkalasiga muvofiq baholanadi.

Tug'ilgan zahoti chaqaloqning yurak urishi, nafas olishi, reflekslari, muskul tonuslari, teri rangi kabi belgilar hisobga olinadi.

Har qaysi belgilar uch balli tizim bilan baholanadi: 0,1,2. Chaqaloqning holati beshta belgining yig'indisiga qarab aniqlanadi.

Sog'lom tug'ilgan chaqaloqlar shu shkala bo'yicha 10-7 ball oladi. Yengil asfiksiya bo'lgan bolalar uchun 6-5 ball bo'lishi xarakterli, o'rtacha og'ir asfiksiya bo'lganlar uchun 5 ball, og'ir bo'lganlar uchun 4 ball va bundan past (klinik o'lim yuz berganda 0 ball).

Asfiksiyada faqat qon aylanishi, nafas va boshqa funksiyalar buzilibgina qolmay, balki moddalar almashinishi ham izdan chiqadi. Odatda, asidoz holati yuz beradi.

Chaqaloqlar asfiksiyasining oldini olish

1. Akusherlik va ekstragenital patologiyalarning oldini olish va intensiv davolash.
2. Chaqaloqlarning yuqori nafas yo'llarini o'z vaqtida tozalash.
3. Kindikni o'z vaqtida bog'lash.
4. Xavfi yuqori guruhdagi honnilador ayollarni o'z vaqtida tug'ruq majmualariga yotqizish.
5. Homilaning surunkali va o'tkir gipoksiyasini intensiv davolash.

ASFIKSIYA BILAN TUG'ILGAN CHAQALOQLAR PARVARISHI

Tug'ruqdan so'ng 30 soniya davomida bola nafas olmasa yoki nafas olishi tartibsiz bo'lsa, yurak qisqarishi soni (YuQS) 100 dan kam bo'lsa, unda nafas yo'llarini tozalash kerak. Bolada mustaqil nafas olish harakati kuzatilmasa sun'iy nafas berishni boshlash lozim va 30-60 soniyadan so'ng chaqaloq holatini qayta baholash kerak. Agar bolada intensiv jonlantirish muolajalarini o'tkazish zarur bo'lsa, kindik tizimchasini tezlikda qisib, kesib, bolani jonlantirish stoliga olib o'tish kerak.

O'rtacha og'irlikdagi neonatal asfiksiyada bolaning nafasi sekin, tartibsiz yoki umuman yo'q, YuQS bir daqiqada 100 ta dan ko'p, muskul tarangligi nisbatan yaxshi, terisi ko'kimtir bo'ladi. Bunday chaqaloqqa niqob orqali qopcha bilan 1-2 daqiqa nafas berib, so'ngra qayta ko'rikdan o'tkazish lozim. Agar chaqaloqning nafas olishi tartibli va YuQS bir daqiqada 120 dan ko'p bo'lsa, go'dakni onasiga berish mumkin. Agar bolaning notekis nafas olishi davom etsa, puis bir daqiqada 100 dan kamaysa, yurakni bilvosita uqalash lozim. Nafas olishi notekis, pulsi bir daqiqada 100 dan ko'p bo'lgan oraliq holatlarda esa, go'dakni yana bir necha daqiqa davomida sun'iy nafas oldirib, so'ngra uning holatini qayta baholash lozim. Ko'pincha sun'iy nafas berishda, havoli qopcha va niqobdan foydalaniladi. Ulardan to'g'ri foydalanilganda chaqaloqlarning 85% ida, hatto asfiksiyaning og'ir turlarida ham bu usul bilan havo berishni samarali o'tkazish mumkin. Bunday hollarda bos hqa hech qanday muolajalar yoki asbob - uskunalar kerak bo'lmaydi.

CHAQALOQNI ASFIKSIYADAN KEYINGI KUZATUV

Asfiksiyani boshdan kechirgan chaqaloqlarda gipoglikemiya va gipotermiya xavfi yuqori bo'ladi. Og'ir asfiksiyani o'tkazgan bolalarda ba'zi a'zolar funksiyasining tranzitor yetishmovchiligi namoyon bo'ladi. Buyrak yetishmovchiligi, hatto og'ir bo'lmagan asfiksiyadan keyin ham kuzatiladi, yurak yetishmovchiligi va gipoksik-ishemik ensefalopatiya odatda og'ir asfiksiyadan so'ng kuzatilishi mumkin. Chaqaloqlarni

asfiksiyadan keyingi holatida parvarishni to'g'ri olib borish quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- bola yotgan xona issiqligini ta'minlash;
- erta va tez-tez ko'krak bilan boqish;
- ona va bola orasidagi aloqani erta boshlash (teri-teriga);
- monitor orqali yurak urishi, nafas olishi, agar mumkin bo'lsa, buyrak faoliyati, qonda qand va kalsiy miqdorini aniqlash;
- kelgusida bolaning holati, o'sishi va rivojlanishini mukammal kuzatib borish lozim.

Davolash:

Yengil darajali asfiksiyada (6-7 ball). Chaqaloq isitkichli stolga yotqiziladi (bo'yni tagiga yostiqla qo'yiladi) yuqori nafas yo'llaridan shilliq sanatsiya qilinadi. Oshqozon shirasini fiziologik eritma bilan yuvib toza suv chiqqunga qadar tozalab sanatsiya qilinadi. Agar homila surunkali gipoksiya bilan tug'ilgan bo'lsa, tomir ichiga glyukoza va kokarboksilaza yuboriladi. .

O'rtacha daraja asfiksiya (4-5 ball). Bunda ham yengil asfiksiyadagi kabi muolajalar qilinadi, sanatsiya qilingandan keyin respirator yordamida ventilatsiya qilinadi. Yordamchi ventilatsiya 1-2 minut davom ettiriladi. Agar nafas tiklanmasa, demak bu og'ir asfiksiya, sun'iy nafasga o'tkaziladi. Agar nafas tiklansa, glyukoza bilan askorbin kislota yuboriladi, kislorod bilan ventilatsiya qilinadi.

Og'ir asfiksiya (1-4 ball). Yuqoridagilar hammasi qilinadi, qo'shimcha yana laringoskop yoki barmoq bilan intubatsiya qilinadi. Bir vaqtni o'zida ko'krak qafasini tashqi massaji qilinadi. Chaqaloq pushti rangga kirganda, kindigiga glyukoza, kokarboksilaza va natriy bikarbonat yuboriladi. Agar yurak faoliyati tiklanmasa, til ostiga atropin qilinadi. Ahvoli og'ir chaqaloqlar uchun sun'iy nafas 20 minut mobaynida amalga oshiriladi. Keyinchalik davom ettirishning hojati yo'q.

Chaqaloqlar reanimatsiyasi asosiy vazifasi:

1) nafasnitiklash;

2) oksiginatsiya.

Keyinchalik sindrom bo'yicha davolash davom ettiriladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

- 1.Ya.N. Allayorov "Akusherlik" Toshkent, 2008.
- 2.M.F. Ziyaeva, G.Mavlonova "Ginekologiya" Toshkent, 2007.
- 3.A.A.Qodirova, Yu.K.Jabborova. "Akusherlik" Toshkent 1993.
- 4.V.I.Bodyajina "Akusherlik" Meditsina, 1984.
- 5.V.A.Zagrebina, A.M.Torchinov "Ginekologiya" Moskva 1991.

6.N.E.Kretova, L.M.Smirnova "Akusherlik va ginekologiya" Toshkent "Ibn Sino"
nomidagi nashriyoti 1991 yil.